

Certificación en el estándar EC0772: Caso TecNM Campus Orizaba, Valle del Yaqui y La Laguna

*E.E. Díaz López¹, E.R. Poblano-Ojinaga², C.Y. García Cabanilla³
L. Contreras Vázquez⁴ y R. Reyes Valenzuela⁵.*

*Tecnológico Nacional de México / Campus Orizaba^{1,5}, Valle del Yaqui³⁻⁴, La Laguna² Av.
Universidad 1200, Col. Xoco. Del. Benito Juárez. CP. 03330 Cd. de México.*

psic.erandy@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El Tecnológico Nacional de México-TecNM promueve el desarrollo del personal docente mediante programas de capacitación. En algunos campus del TecNM y con el propósito de garantizar la implementación de los planes de estudios para la formación y el desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes de TecNM, se promueve entre los profesores la certificación en los estándares de competencias emitidas por el CONOCER. Este artículo presenta el proceso de evaluación de personal docente en el EC0772 "Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales" elaborado por el Comité de Gestión de Competencias del Tecnológico Nacional de México. Los resultados obtenidos en los tres campus son: 87 docentes certificados en el EC0772, un incremento en Instrumentaciones Didácticas elaboradas con base al EC0772, una disminución en las quejas de estudiantes y una reducción en los índices de reprobación; lo que justifica continuar con esta dinámica de trabajo.

Palabras clave: *Estándar, Certificación, Evaluación, Docente.*

Abstract

The Tecnológico Nacional de México-TecNM promotes the development of teaching staff through training programs. In some TecNM campuses and with the purpose of guaranteeing the implementation of curricula for the training and development of professional competencies in TecNM students, certification in the standards of competencies issued by CONOCER is promoted among teachers. This article presents the evaluation process of teaching staff in EC0772 "Assessment of learning with a focus on professional competencies" prepared by the Competency Management Committee of the Tecnológico Nacional de México. The results obtained in the three campuses are: 87 certified teachers in EC0772, an increase in Instrumentation elaborated based on EC0772, a decrease in student complaints and a reduction in the failure rates; what justifies continuing with this work dynamic.

Keywords: *Standard, Certification, Evaluation, Teacher.*

Introducción

El Tecnológico Nacional de México, a través de sus campus, promueve programas de capacitación y certificación en diferentes estándares de competencia expedidos por el CONOCER, como estrategia de fortalecimiento académico y de apoyo al docente en el proceso de evaluación y acreditación de las asignaturas que integran los planes de estudio de nivel licenciatura para la formación y desarrollo de competencias profesionales (TecNM, 2015), entendiéndose por competencias a las actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas con idoneidad y compromiso ético, movilizandolos diferentes saberes: ser, hacer y conocer (Tobón S., 2010, citado en DGEST, 2013; DGEST, 2012).

CONOCER (2017) define el Sistema Nacional de Competencias (SNC) como un instrumento del Gobierno Federal que contribuye al fortalecimiento de las competencias de las personas. Es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, que tiene un órgano de gobierno tripartita, su propósito es brindar un instrumento para fortalecer la competitividad económica, capacidad de crecimiento y progreso social para beneficio de México, a través del SNC de las personas - Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR, 2017).

El TecNM colabora con el CONOCER a través del Comité de Gestión por Competencias del Tecnológico Nacional de México, y publica en el DOF con fecha del 2 de noviembre del 2016, el EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales, el cual describe las funciones críticas que realiza una persona que propicia el desarrollo de competencias profesionales de otras personas; apoyándose de la evaluación de las competencias como un proceso integral, permanente, sistemático y objetivo, en el que son corresponsables la persona que aprende y la que enseña.

El propósito del EC0772 es servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que elaboran y aplican una instrumentación didáctica, diseñan sus instrumentos de evaluación, realizan la evaluación formativa y sumativa, emiten el nivel de desempeño y la valoración final de la evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales, lo anterior cumpliendo con los lineamientos oficiales el TecNM.

El docente que pretende certificarse en el EC0772 debe demostrar sus habilidades, actitudes y conocimientos en el proceso de evaluar el aprendizaje de otra persona; para ello desarrolla la "Instrumentación didáctica" que implica analizar y organizar los contenidos educativos, determinar propósitos, intenciones y objetivos a lograr, establecer y secuenciar actividades en el tiempo y el espacio, así como las estrategias de evaluación que incluyen un conjunto de métodos, técnicas, criterios e instrumentos que posteriormente aplicará para emitir la valoración final de la evaluación de la competencia profesional, es decir, el desempeño alcanzado por una persona que aprende.

Metodología

Materiales

El EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales establece los conocimientos teóricos, básicos y prácticos con los que debe contar un candidato para realizar su trabajo; así como las actitudes relevantes en su desempeño. El Perfil del EC0772 contiene 4 elementos: 1) Elaborar una instrumentación didáctica (ID), 2) Instrumentos de evaluación, 3) Aplicar instrumentos de evaluación y 4) Emitir la valoración final de la evaluación (Figura 1). Para cada elemento, el EC0772 precisa los desempeños, productos, conocimientos y actitudes que un candidato, en este caso profesores del TecNM, debe demostrar para ser declarado competente (García et al., 2017).

Estándar de Competencia Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales	Elemento 1 de 4 Elaborar una instrumentación didáctica con enfoque en competencias profesionales
	Elemento 2 de 4 Elaborar instrumentos de evaluación con enfoque en competencias profesionales
	Elemento 3 de 4 Aplicar instrumentos de evaluación con enfoque en competencias profesionales
	Elemento 4 de 4 Emitir la valoración final de la evaluación de la competencia profesional

Figura 1. Perfil del estándar de competencia EC0772.

Método

La certificación de un candidato se realiza mediante un proceso de evaluación, donde deberá presentar al evaluador certificado las evidencias requeridas por el EC0772, apoyado por los instrumentos de evaluación de la competencia (IEC), los cuales precisan los desempeños, productos y conocimientos que una persona debe

El proceso de evaluación con fines de certificación contiene los siguientes pasos:

1. Entrevista del evaluador con el candidato.
2. Elaboración del plan de evaluación del candidato.
3. Presentación de evidencias de desempeño, conocimiento y productos según el plan de evaluación.
4. Dictamen de competencia emitido por el evaluador con base en las evidencias presentadas.
5. Trámite de certificado a candidatos con dictamen "Competencia Alcanzada".

En el punto 3 el candidato debe presentar las evidencias a ser evaluadas, siendo parte fundamental la Instrumentación Didáctica que debe contener la caracterización de la asignatura, competencias previas, competencias específicas y genéricas, los temas a desarrollar, actividades de enseñanza y aprendizaje, la estrategia de evaluación, el criterio de evaluación, las fuentes de información, la calendarización de las evaluaciones y los apoyos didácticos, todo lo anterior cumpliendo las condiciones de calidad del EC0772 (García et al., 2017).

Resultados y Discusión

Como requisito para su certificación, el candidato debe presentar las siguientes evidencias que el EC requiera para la demostración de su competencia: Evidencias de producto, de desempeño y de conocimientos, para cada uno de los cuatro elementos que se presentan en la Figura 1.

Para obtener un dictamen de COMPETENTE, se deben cumplirse dos criterios:

- a) La suma total del peso relativo de los reactivos del IEC aplicado sea igual o mayor a 95.01 y
- b) Existe al menos un reactivo cumplido para cada Criterio de Evaluación.

En el **Elemento 1.- Elabora una instrumentación didáctica con enfoque en competencias profesionales**, el candidato debe presentar como evidencia de producto la Instrumentación Didáctica elaborada (Figura 2), cumpliendo con los lineamientos del estándar. La Instrumentación Didáctica-ID es el documento que establece el plan de acción completo que orienta el proceso educativo de una asignatura. Implica analizar y organizar los contenidos educativos, establecer y secuenciar actividades en el tiempo y el espacio que hacen posible el logro de las competencias (TecNM, 2015).

Los criterios de evaluación deberán cumplir con las siguientes condiciones de calidad (EC0772):

- Especificar cada unidad/tema de la asignatura.
- Indicar las condiciones en que se considera una competencia alcanzada y una competencia no alcanzada de acuerdo con la normatividad de la institución.
- Señalar las evidencias a evaluar con base en las actividades de aprendizaje: conceptual, procedimental y actitudinal.
- Determinar la ponderación para cada una de las evidencias.
- Definir la valoración numérica para cada nivel de desempeño.

En referencia a lo anterior, se resalta la capacidad para comunicar y explicar dicha información, asegurándose que el estudiante entiende cada una de las partes medulares del proceso de evaluación con enfoque de competencias profesionales (García et al., 2017). En la Figura 2, se muestra un ejemplo de los criterios de evaluación definidos para una unidad/tema de la asignatura.

INDICADORES DE ALCANCE							EVIDENCIA				
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos.							Presenta evidencia fotográfica y llenado de bitácora COL				
a) Es voluntario en alguna actividad altruista											
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.							Presenta constancia de participación				
b) Participa en eventos académicos											
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad).							Lista de cotejo.				
c) Elabora una dinámica de grupo mediante un tutorial en otro idioma											
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico.							Constancia de participación.				
d) Cursar un MOOC impartido por el TECNÁ.											
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.							Constancia de participación.				
e) Asiste a eventos culturales											
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada							Matriz de entrega de videncias				
f) Entregar trabajos en tiempo y forma											
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO											
DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES DE ALCANCE					VALORACIÓN NUMÉRICA				
Competencia alcanzada	EXCELENTE	Cumple al menos cinco de los indicadores A, B, C, D, E y F					95-100				
	NOTABLE	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.					85-94				
	BUENO	Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente.					75-84				
	SUFICIENTE	Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.					70-74				
Competencia no alcanzada	INSUFICIENTE	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente					NA (No Alcanzada)				
MATRIZ DE EVALUACIÓN											
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE PRODUCTO	INDICADORES DE ALCANCE	TÉCNICA O MÉTODO DE EVALUACIÓN DE FORMATIVA DE LA COMPETENCIA						EVALUACIÓN PARA ASPECTOS DE CONOCIMIENTO PROCEDIMIENTO ACTITUD			
		A	B	C	D	E	F	C	P	A	
Acordeón	1 0						x	Lista de cotejo	x	x	
Examen	5 0						x	Cuestionario	x		
Video. (Se presentó en idioma inglés).	1 0			x			x	Guía de observación		x	x
Constancia de asistencia a evento académico.			x					Constancia			x
Constancia de asistencia a evento cultural.							x	Bitácora COL			x
Evidencia fotográfica de voluntariado en actividad altruista		x						Bitácora COL			x
Cursar MOOC.					x			Constancia	x		x
	70	+	+	+	+	+	+	94 de Calificación			

Figura 2. Criterios de evaluación plasmados en la Instrumentación Didáctica.

Sugerencia elemento 1: En algunos campus se manejan formatos de instrumentación didáctica - ID diferentes, por lo que se requiere un trabajo para unificar el formato. Se cuenta con un glosario y los lineamientos de acreditación de las materias (normatividad vigente), los cuales deben considerarse para la comprensión de los términos del estándar, la forma de evaluar el curso, los indicadores de alcance, la condiciones en que se considera una competencia alcanzada y una no alcanzada, y las evidencias a evaluar con base en las actividades de aprendizaje indicando si es conceptual, procedimental y actitudinal.

La Evidencia de conocimiento se presenta por medio de un cuestionario, con el cual se evalúan los siguientes Dominios de Aprendizaje: Conceptos y características de acuerdo al modelo educativo del Siglo XXI de: competencia profesional, saber ser, saber hacer, saber y evaluación con enfoque en competencias; características y propósitos de la instrumentación didáctica; concepto y opciones del nivel de desempeño de una evaluación; clasificación de competencias; Momentos de evaluación (diagnóstica, formativa o sumativa).

Así mismo, las Actitudes/Hábitos/Valores a ser evaluados son: Limpieza, la manera en que presenta la documentación legible, libre de manchas y tachaduras. (EC0772 citado en García et al., 2017).

El Elemento 2. Elaborar instrumentos de evaluación con enfoque en competencias profesionales, se evalúa la elaboración de instrumentos de evaluación con base en la actividad enseñanza – aprendizaje y competencia, para lo cual el candidato debe presentar: un diagnóstico inicial, cuestionario, lista de cotejo, guía de observación y una rúbrica. El diseño de los instrumentos debe de cumplir con los criterios de calidad indicados en el EC0772.

La Evidencia de Conocimiento se cumple por medio de un cuestionario, con el cual se evalúa la comprensión de los tipos de instrumentos de evaluación de aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y la

aplicación con tres tipos de reactivos para cuestionario (opción múltiple, preguntas abiertas, complementación, falso – verdadero, relacionales).

La evaluación formativa permite indagar si los estudiantes están desarrollando las competencias de manera adecuada, identificando avances, logros y carencias. Durante la formación y desarrollo de competencias se generan evidencias que dan cuenta del proceso mismo, como en nivel de desempeño alcanzado; sustentadas en estrategias de evaluación. Su objetivo es definir estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes de manera oportuna (TecNM, 2015).

Sugerencia elemento 2: Al respecto del diseño de instrumentos de evaluación - IE (Lista de Cotejo, Guía de Observación, Cuestionario y Rúbrica), se recomienda trabajar en equipos pequeños para enriquecer su proceso de aprendizaje y contar con algún asesor que esclarezca dudas.

Evaluar el aprendizaje antes, durante y al final del curso, considerando la satisfacción de los participantes es el **Elemento 3.- Aplicar instrumentos de evaluación con enfoque en competencias profesionales.**

El Candidato debe demostrar que realiza la evaluación diagnóstica, informa a los estudiantes sobre la forma en que se evaluará su aprendizaje, y realiza la evaluación formativa.

La evaluación sumativa es el proceso que permite conocer y valorar el grado de ejecución alcanzado en la aplicación de las competencias establecidas en el curso. Su propósito es asignar calificaciones y tomar decisiones de acreditación (TecNM, 2015).

El EC0772, requiere que el candidato presente un producto que muestra que la evaluación sumativa:

- Está aplicada conforme a la calendarización establecida en la instrumentación didáctica.
- Especifica el nivel de cumplimiento de los indicadores de alcance y el nivel de desempeño alcanzado con base en las evidencias entregadas por el estudiante.
- Incluye la valoración de competencia con base en el número de indicadores de alcance del desempeño logrado.
- Corresponde con los lineamientos de valoración vigente en la Institución.

Los instrumentos de evaluación del aprendizaje son aplicados y reflejados en la evaluación sumativa, especificando el nivel de cumplimiento del estudiante, así como su valoración (Figura 3).

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL														
ING. ELECTRICA ELO-1008														
MATRIZ DE CALIFICACIONES														
COMPETENCIA 1	SEMANA													
	1	2	3	1	8	10	12	3	3					
¿Qué es el desarrollo humano?	COMPETENCIA 1				INDICADORES						NO. DE INDICADORES	DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	VALORACIÓN
	ACORDEÓN	EXAMEN	VIDEO	TOTAL	A	B	C	D	E	F				
AGUILAR VALENZUELA JOSE MANUEL*	10	50	10	70					1	1	2	COMPETENCIA ALCANZADA	SUFICIENTE	74
ANICA CERAFICO RICARDO*	10	50	10	70	1				1	1	3	COMPETENCIA ALCANZADA	BUENO	84
ARGUELLES DE JESUS JONATAN	10	50	10	70					1	1	2	COMPETENCIA ALCANZADA	SUFICIENTE	74
COLORADO HERNANDEZ MAYRA	10	50	10	70					1	1	2	COMPETENCIA ALCANZADA	SUFICIENTE	74
DE JESUS FLORES MARCO ANTONIO	10	50	10	70	1				1	1	3	COMPETENCIA ALCANZADA	BUENO	84
FLORES CAMACHO ELIOTT ARTURO	10	50	10	70					1	1	2	COMPETENCIA ALCANZADA	SUFICIENTE	74
FLORES CASTILLO LUIS EMANUEL	10	50	10	70					1	1	2	COMPETENCIA ALCANZADA	SUFICIENTE	74
FLORES GALVEZ LUIS MANUEL	10	50	10	70	1				1	1	3	COMPETENCIA ALCANZADA	BUENO	84
GARCIA GONZALEZ BRAYAN	10	50	10	70					1	1	2	COMPETENCIA ALCANZADA	SUFICIENTE	74

Figura 3. Ejemplo de registro de evaluación de los estudiantes.

La Actitud/Hábito/Valor a ser evaluado al candidato fue: Amabilidad (la manera en que se dirige al estudiante con un trato cordial). Responsabilidad (la manera en que aplica las evaluaciones de acuerdo con el tiempo de aplicación del instrumento de evaluación).

Sugerencias elemento 3: Cuando desaprendemos un conocimiento que consideramos dominado podría presentarse frustración al cambiar de paradigma. Un aspecto central es comprender el aprendizaje basado en competencias, ya que con las actividades planeadas durante el semestre comúnmente se evalúan conocimiento y procedimiento pero la actitud requiere de los indicadores de alcance – IA, en ellos se puede consolidar la parte integral, actitudinal y humana que complementa la formación profesional, obteniendo un peso del 30% en calificación, según cumpla el estudiante la competencia alcanzada y con base al número de indicadores, el nivel de desempeño. En los IA se consideran las habilidades blandas y permiten reconocer el esfuerzo de muchos estudiantes que realizan actividades extras. Considere el lineamiento de acreditación de materias del TECNM para los indicadores, no es necesario asignarles un número en el formato de registro, pero sí considerarlos para la valoración numérica y determinar el nivel de desempeño del estudiante. Por último, en el **Elemento 4.- Emitir la valoración final de la evaluación de la competencia profesional**, el candidato debe demostrar su competencia mediante los siguientes desempeños:

1. Comunica al estudiante el juicio de competencia alcanzada o aún no alcanzada correspondiente a la evaluación formativa / sumativa. (Figura 3).
2. Retroalimenta para el logro de la competencia aún no alcanzada.
3. Informa la valoración final alcanzada /evaluación sumativa.

Adicional, el candidato presenta un producto donde demuestra la valoración final del estudiante (Figura 4), así como la retroalimentación del estudiante, indicada en el instrumento de evaluación.

<p>RETROALIMENTACIÓN</p> <p>Aspectos positivos:</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) Mantiene el deseo por aprender.</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) Es puntual al asistir</p> <p>(<input type="checkbox"/>) Su técnica de estudio es efectiva para la evaluación de conocimiento.</p> <p>(<input type="checkbox"/>) Organiza su tiempo.</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) Presenta conducta ética.</p> <p>Áreas de oportunidad</p> <p>(<input type="checkbox"/>) No organiza su tiempo.</p> <p>(<input type="checkbox"/>) Requiere desarrollar el valor de la puntualidad.</p> <p>(<input type="checkbox"/>) Requiere priorizar las actividades que le ayudaran a obtener lo que espera en el área academia y profesional.</p> <p>(<input type="checkbox"/>) Mejore su actitud ante el aprendizaje.</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) Requiere adquirir conocimientos sobre técnicas de estudio.</p> <p>Sugerencias</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) Incrementa tu capacidad de retención mediante la lectura de cuentos y comentar ideas principales de un texto.</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) Genera una red de apoyo con estudiantes que tengan un buen desempeño.</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) Estudie no solo para el examen.</p> <p>Otra:</p> <p>Firma del Estudiante </p>
--

Figura 4. Valoración final por estudiante.

Nota: Los documentos presentados en las Figuras son a manera de ejemplo, pudiendo o no cumplir al 100% con los indicadores en el EC0772.

Sugerencia elemento 4: En cuanto al formato oficial de la lista de calificación final, solo contiene una asignación numérica, por lo que se requiere crear otro formato donde especifique el juicio de competencia alcanzada o no alcanzada, así como el nivel de desempeño logrado para la competencia alcanzada (excelente, notable, bueno o suficiente) correspondiente a la evaluación formativa y sumativa.

Trabajo a futuro

Se requiere de un estudio que mida el impacto de la aplicación del estándar en la práctica docente y evidenciar la aportación, disminuyendo las problemáticas del índice de reprobación y deserción. Es necesario un trabajo de integración de formatos, tanto de la instrumentación didáctica como de la lista de calificaciones, para que tenga coherencia la aplicación del estándar con la práctica docente.

Conclusiones

El presente trabajo es el resultado del proceso de certificar a profesores del Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba, Valle del Yaqui y La Laguna, explica en forma general el origen y el proceso del estándar EC0772, se brindan ejemplos para demostrar lo solicitado, finalmente contiene aportaciones y sugerencias para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Actualmente se cuenta con más de 120 profesores capacitados en el EC0772 y en esta etapa se han entregado 87 certificados de EC (41 a docentes del Instituto Tecnológico de Orizaba). Los resultados obtenidos han sido favorables en los docente y administrativo, un incremento en ID elaboradas con base al EC0772, una disminución en las quejas de estudiantes y en índices de reprobación, lo que justifica continuar con esta dinámica de trabajo.

Por último, es recomendable que las autoridades del campus, promuevan el desarrollo profesional y docente, brindando las facilidades para formar profesores competentes que se certifiquen en estándares referentes a su actividad laboral, así como los docentes continúen con el interés de aprender nuevas y mejores formas de realizar su trabajo.

Agradecimientos

Un especial agradecimiento al **Maestro Rigoberto Reyes Valenzuela**, Director del Tecnológico de Orizaba, por su visión y liderazgo en la realización de este programa de fortalecimiento académico y a los **M.C. José Luis Zapata y MC Pedro Alberto Haro Ramírez**, Director del Instituto Tecnológico de la Laguna y del Valle del Yaqui respectivamente por su apoyo.

Referencias

1. CONOCER, (2017). Sistema Nacional de Competencias. [online] Disponible en http://148.244.170.140/index.php/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=3 [Consulted 10/08/ 2017].
2. Comité de Gestión de Competencias del Tecnológico Nacional de México (2016). Estándar de competencia EC0772 "Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales" CONOCER. www.conocer.gob.mx
3. DGEST, (2013). *Proyectos integradores para el desarrollo de competencias profesionales del SNIT*. Dirección General de Educación Superior Tecnológica. S.E.P. Octubre 2013. México D.F.
4. DGEST (2012). *Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales*. Dirección General de Educación Superior Tecnológica
5. García, C., García Madero, C., Contreras, L., Reyes, R., y Poblano-Ojinaga, E. (2017). Estrategia de desarrollo docente: Certificación de profesores del ITVY en el estándar de competencia EC0772. Coloquio de Investigación Multidisciplinario 2018. Journal CIM Vol.6, Núm. 1. ISSN: 2007-6102.

6. OITCINTERFOR.org. (2017). Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales - CONOCER | OIT/Cinterfor. [online] <http://www.oitcinterfor.org/institucionmiembro/consejonacional-normalizacion-certificacion-competencias-laborales-conocer> [Consulted 10/08/2017].
7. TecNM (2015). Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México. Octubre 2015.
8. TecNM (2015a). Documento Perfil de egreso, retículas y objetivos de carreras de los Planes y programas de estudio 2009-2010.
9. TecNM (2015b). Planes y programas de estudio 2009-2010 vigentes.